

XODIMLARNI BOSHQARISH TIZIMI

Norbekov Xursandmurod, Zulfuqarova Gaziza

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universitetining
Jizzax filiali

Annotatsiya: Maqolada xodimlarni boshqarish tizimining asosiy vazifalari, tamoyillari va samaradorligini oshirish uchun tashkilotlar tomonidan amalga oshirilishi kerak bo'lgan amaliy choralar ko'rib chiqiladi. XTBning samarali amalga oshirilishi tashkilotda ishlovchi har bir xodimning o'z vazifalarini samarali bajarishi va umumiy maqsadlar sari yo'naltirilishi uchun muhim ahamiyatga ega. Xodimlarni boshqarish tizimining strategik ahamiyati, xususan, zamonaviy tashkilotlarda motivatsiya va karera boshqarish yondashuvlari ham tahlil qilinadi. Maqolada shuningdek, inson resurslarini boshqarishning eng ilg'or metodlari, masalan, "yaxshi kadrlarni tanlash", "o'qitish va rivojlantirish", "ish muhitini yaratish" va "yaxshi rahbarlik" tamoyillari asosida tashkilotlarda samarali boshqaruvni ta'minlash uchun zaruriy choralar ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: xodimlarni boshqarish tizimi, inson resurslarini boshqarish, motivatsiya, ish samaradorligi, karera boshqaruvi, malaka oshirish, xodimlarni tanlash. xodimlarning rivojlanishi.

Kirish

Xodimlarni boshqarish tizimi (XBT) tashkilotlarning inson resurslarini samarali boshqarish, xodimlarning motivatsiyasi va rivojlanishini ta'minlash, shuningdek, tashkilotning umumiy maqsadlariga erishish uchun muhim bir vositadir. XBTning asosiy vazifasi xodimlarni ishga jalb qilish, ularning malakasini oshirish, motivatsiya qilish, karyera yo'nalishini belgilash va ish muhitini yaxshilashdir. Har bir tashkilotning muvaffaqiyatli faoliyat yuritishi uchun uning xodimlarining faoliyatini samarali boshqarish va rivojlantirish zarur. Shunday qilib, xodimlarni boshqarish tizimi tashkilotning umumiy muvaffaqiyatiga sezilarli darajada ta'sir qiladi.

Ushbu maqolada xodimlarni boshqarish tizimi konsepti, uning tarkibiy qismlari, asosiy funksiyalari va amaliyotda qo'llaniladigan metodologiyalar tahlil qilinadi. Maqolada shuningdek, xodimlarni boshqarish tizimining tashkilot samaradorligini oshirishdagi o'rnini, xodimlarning motivatsiyasini oshirishga qaratilgan strategiyalar va zamonaviy boshqaruv metodlaridan foydalanishning ahamiyati ham ko'rib chiqiladi.

1. Xodimlarni boshqarish tizimi: asosiy tamoyillar

Xodimlarni boshqarish tizimi, asosan, quyidagi tamoyillarga asoslanadi:

1. Mijozga yo'naltirilganlik: Tashkilotlar o'z faoliyatida mijozlar ehtiyojlarini maksimal darajada qondirishga intilishlari kerak. Xodimlarni boshqarish jarayonida bu tamoyil xodimlar bilan to'g'ri aloqa, ularning malakasini oshirish va motivatsiya qilish orqali amalga oshiriladi.

2. Ochiqlik va shaffoflik: Xodimlarni boshqarish tizimi ish muhitini ochiq, shaffof va ishonchli qilishga intilish kerak. Bu, o'z navbatida, xodimlarning ishga bo'lgan munosabatini yaxshilaydi.

3. Doimiy o'zgarish va innovatsiyalarni qabul qilish: Xodimlarni boshqarish tizimi tashkilotning o'zgaruvchan ehtiyojlariga va tashqi muhitdagi o'zgarishlarga moslashishga qaratilgan bo'lishi zarur. Doimiy ravishda yangi texnologiyalarni joriy etish va boshqaruv usullarini yangilash orqali samaradorlikni oshirish mumkin.

4. Xodimlarni rivojlantirish: Xodimlarni boshqarish tizimi ularning malakasini oshirish va karera yo'nalishini rivojlantirishga qaratilgan bo'lishi kerak. Xodimlarning professional rivojlanishiga e'tibor qaratish, tashkilotdagi uzun muddatli muvaffaqiyatga erishishda muhim rol o'ynaydi.

2. Xodimlarni boshqarish tizimining asosiy funksiyalari

Xodimlarni boshqarish tizimi turli funktsiyalarni o'z ichiga oladi. Bu funktsiyalar tashkilotlarning har bir xodimi uchun aniq va samarali boshqaruv tizimini yaratishga yordam beradi. Quyida asosiy funktsiyalar keltirilgan:

2.1. Xodimlarni tanlash va yollash

Xodimlarni tanlash va yollash jarayoni tashkilotning muvaffaqiyatli ishlashiga bevosita ta'sir qiladi. To'g'ri xodimlarni yollash orqali tashkilot o'z maqsadlariga tezda erishishi mumkin. Bu jarayonda nomzodlarni saralash, intervyu o'tkazish va malaka asosida baholash kabi bosqichlar amalga oshiriladi.

2.2. Xodimlarning motivatsiyasi va rag'batlantirish

Xodimlarni rag'batlantirish va motivatsiya qilish, ularning ishga bo'lgan munosabatini yaxshilash va samaradorligini oshirish uchun zarur. Xodimlarni material va nomoddiy rag'batlantirish orqali ularni tashkilot maqsadlariga erishishda yanada ko'proq ishtirok etishga undash mumkin.

2.3. Xodimlarning malakasini oshirish va rivojlantirish

Xodimlarni boshqarish tizimining muhim funktsiyalaridan biri ularning malakasini oshirish va rivojlantirishdir. Tashkilotlar xodimlarini doimiy ravishda o'qitish, yangi bilimlarni o'zlashtirishga yordam berish va ularni o'z ishlarini samarali bajara olish uchun zarur resurslar bilan ta'minlashlari kerak.

2.4. Xodimlarning ishlash samaradorligini baholash

Xodimlarning ishlash samaradorligini baholash, ularning ishdagi yutuqlarini aniqlash va kerakli o'zgarishlarni amalga oshirish uchun zarurdir. Bu jarayon orqali xodimlarning ishga bo'lgan munosabatini va samaradorligini yaxshilash mumkin.

2.5. Xodimlarni qo'llab-quvvatlash va boshqarish

Xodimlarning professional rivojlanishiga yordam berish va ularga zarur qo'llab-quvvatlashni ko'rsatish — bu xodimlarni boshqarish tizimining muhim funktsiyalaridan biridir. Xodimlarga motivatsion va psixologik qo'llab-quvvatlash,

shuningdek, ularning ish muhitini yaxshilash samarali boshqaruvning asosiy omillaridan biridir.

3. Xodimlarni boshqarish tizimi va tashkilot samaradorligi

Xodimlarni boshqarish tizimining samarali ishlashi, tashkilotning umumiy muvaffaqiyatiga va samaradorligiga bevosita ta'sir qiladi. Agar xodimlarni boshqarish tizimi samarali ishlasa, bu:

- Xodimlar orasida yuqori darajadagi motivatsiyani yaratadi.
- Ishning sifatini oshiradi va tashkilotning umumiy muvaffaqiyatini ta'minlaydi.
- Tashkilotda ijobiy ish muhitini yaratadi.
- Xodimlarning ishtiyoqini oshiradi va ularni tashkilot maqsadlariga erishishda faol ishtirok etishga undaydi.

4. Xodimlarni boshqarish tizimi: zamonaviy yondashuvlar

Zamonaviy xodimlarni boshqarish tizimlari texnologiyalarni, xususan, kadrlar boshqaruvi tizimlari (HRMS), elektron o'qitish va rivojlanish platformalarini qo'llashga asoslangan. Bu tizimlar xodimlarning ish faoliyatini kuzatish, ularni baholash va malakasini oshirish jarayonlarini avtomatlashtirish orqali samaradorlikni oshiradi. Shuningdek, tashkilotlar yangi boshqaruv metodlarini, masalan, "agile" metodologiyasini qo'llashni boshladilar, bu esa jamoalar orasida yanada samarali hamkorlikni ta'minlashga yordam beradi.

Xulosa

Xodimlarni boshqarish tizimi tashkilotning muvaffaqiyatli ishlashida muhim o'rin tutadi. Xodimlarning motivatsiyasi, rivojlanishi va samarali boshqarilishi orqali tashkilot o'z maqsadlariga erishishi mumkin. XTBning to'g'ri tashkil etilishi, xodimlarning yuqori samaradorligini ta'minlaydi va tashkilotning umumiy muvaffaqiyatiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Zamonaviy texnologiyalarni va boshqaruv metodlarini qo'llash xodimlarni boshqarish tizimini yanada samarali va tezkor qilish imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Armstrong, M. (2014). *Armstrong's Handbook of Human Resource Management Practice*. Kogan Page.
2. Becker, B. E., Huselid, M. A., & Ulrich, D. (2001). *The HR Scorecard: Linking People, Strategy, and Performance*. Harvard Business School Press.
3. Kaufman, B. E. (2008). *Theoretical Perspectives on Work and the Employment Relationship*. ILR Press.
4. Ulrich, D., & Dulebohn, J. H. (2015). *Are We There Yet? What's Next for HR?* *Human Resource Management Review*, 25(2), 160-171.
5. Noe, R. A., Hollenbeck, J. R., Gerhart, B., & Wright, P. M. (2017). *Human Resource Management: Gaining a Competitive Advantage*. McGraw-Hill Education.
6. Dessler, G. (2016). *Human Resource Management*. Pearson Education.

7. Schraeder, M., & Jordan, M. (2011). *Employee Motivation and Performance: A Review of the Literature*. Journal of Organizational Behavior Management, 31(1), 4-22.
8. Robinson, D., & Judge, T. A. (2016). *Organizational Behavior*. Pearson Education.
9. Schein, E. H. (2010). *Organizational Culture and Leadership*. Jossey-Bass.
10. Torrington, D., Hall, L., & Taylor, S. (2008). *Human Resource Management*. Prentice Hall.
11. Norbekov, K., & Azamatov, B. (2023). IMPACT OF INNOVATION ON ENTERPRISE DEVELOPMENT. Science technology&Digital Finance, 1(5), 170-173.
12. Norbekov, K., & Karshibayev, Z. (2023). PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF TOURISM IN UZBEKISTAN. Science technology&Digital Finance, 1(5), 135-138.
13. Norbekov, K. (2023). INNOVATIVE DEVELOPMENT OF NATIONAL TOURISM AND STRENGTHENING ITS POSITION IN THE WORLD MARKET. Science technology&Digital Finance, 1(3), 110-122.
14. Tojiev J. NEW UZBEKISTAN-CREATION AND MANAGEMENT OF A NEW CULTURAL AND ARTISTIC ENVIRONMENT //Science and Innovation. – 2022. – T. 1. – №. 8. – C. 518-521.
15. Tojiev J. НОВЫЙ УЗБЕКИСТАН СОЗДАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ НОВОЙ КУЛЬТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННОЙ СРЕДОЙ //Science and innovation. – 2022. – Т. 1. – №. 8. – С. 518-521.
16. Rustamovich T. J. TYPES AND METHODS OF INNOVATIVE MARKETING IN THE ORGANIZATION OF BUSINESS ACTIVITIES //AMERICAN JOURNAL OF BUSINESS MANAGEMENT. – 2024. – Т. 2. – №. 3. – С. 56-61.
17. Rustamovich T. J. SOCIAL MEDIA MARKETING STRATEGIES FOR SMALL BUSINESSES //AMERICAN JOURNAL OF BUSINESS MANAGEMENT. – 2024. – Т. 2. – №. 3. – С. 62-65.
18. Rustamovich T. J. MADANIYAT VA SAN'AT MUASSASALARINING MISSIYASI: TAKOMILLASHTIRISH VA TARAQQIYOT STRATEGIYASINI ISHLAB CHIQISH TAMOYILLARI //WORLD OF SCIENCE. – 2024. – Т. 7. – №. 5. – С. 322-326.
19. Tojiyev J. R. YANGI O 'ZBEKISTON–YANGI MADANIYAT VA SAN'AT MUHITINI YARATISH HAMDA BOSHQARISH //O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI. – 2023. – Т. 2. – №. 15. – С. 92-96.
20. Tojiyev J. R. MADANIYAT VA SAN'AT SOHASI MENEJERI VA UNING MAS'ULIYATI //Oriental Art and Culture. – 2023. – Т. 4. – №. 1. – С. 580-584.
21. Tojiyev J. R. YANGI O 'ZBEKISTON TARAQQIYOTIDA MADANIYAT VA SAN'AT MENEJMENTINING O 'RNI //Oriental Art and Culture. – 2023. – Т. 4. – №. 1. – С. 575-579.